

СУҒОРИШ ТАРТИБЛАРИ ВА ЧИЛПИШ МУДДАТЛАРИНИНГ ДЗАНИНГ ЎСИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИРИ

Ш.У.Рахмонов

қ.х.ф.ф.д., катта илмий ходим

Ингичка толали пахтачилик илмий-тадқиқот институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8260960>

Аннотация: Мақолада ғўзанинг турли суғориш тартибларига ва чилпиш ўтказиш муддатларининг ғўза барг сатҳининг ривожланишга таъсирини аниқлаш бўйича ўтказилган тажриба маълумотлари келтирилган. Олинган натижаларга кўра, энг юқори барг сатҳи 70-70-65% суғориш тартибларида ва 14-15 ҳосил шохида чилпиш ўтказилган вариантларда олинган.

Дзанинг ўсиши ва ривожланишига экиш муддатлари, суғориш, озиқлантириш, чилпиш каби омиллар турлича таъсир этади. Бу ҳолатлар айнан ғўзанинг пишиш даврига келганда яққол кўзга ташланиб, дефолиация тадбирини табақалаштириб ўтказишга тўғри келади. Дзани парваришlash ва дефолиация самарадорлигини оширишда суғориш ва чилпиш тадбирлари муҳим аҳамият касб этади. Шу нуқтаи назардан суғориш ва чилпиш муддатларига боғлиқ ҳолда дефолиация ўтказишдан олдин ғўзанинг морфобиологик ҳолатини ўрганиш талаб этилади.

Адабиётлардан маълумки, агарда ўсимликка сув, озиқа ва бошқа зарурий омиллар етишмаса ёки ҳашаротлар билан қаттиқ зарарланганда ғўза тупидаги меваларнинг 70-90 фоизини тўкиб юбориши мумкин. Дзанинг меъёрида ривожланиши ва ҳосил элементларининг тўкилишини камайитиришда чилпиш агротадбири муҳим аҳамият касб этади. Чилпиш ўтказилганда углеводлар миқдори чилпиш ўтказилмаганга нисбатан ошиши аниқланган бўлиб, бунинг натижасида ҳосил элементларини сақланиб қолишига эришиш мумкин. Шайхов Э.Т. [4].

Яна бир қатор олимларнинг таъкидлашича, чилпиш кечиктирилиб ўтказилганда ёки умуман ўтказилмаганда, ғўза сербарг бўлиб, кўсақларнинг қобиғи қалинлашиб, ҳашаротларни ўзига кўпроқ жалб қилиши ва ғўзанинг барг сатҳи ҳар хил бўлиб ривожланиши натижасида дефолиантлар меъёрини табақалаштириб қўллаш бўйича хулоса қилинган. Чунки, барг сатҳи турлича ривожланган ғўза майдонига бир хил меъёрда дефолиантларни қўллаш дефолиация самарадорлигини пасайтириши аниқланган. Белгиланган барг сатҳини ҳисобга олган ҳолда дефолиантларни мақбул меъёрларини қўллаш орқали, ғўза баргларининг тўкилишини 80-95% га, кўсақлар очилишини 75-90% га, биринчи терим салмоғини 10-12% га, умумий пахта ҳосилини 1,5-2,0

центнерга ошириш мумкинлиги исботланган Тешаев Ш. Ж. Тошкент: - 2006. Б. 241- 244. [2].

Юқоридаги фикрлар биз томонимиздан ўтказилган тажрибаларда ҳам ўз исботини топиб, тадқиқотлар 2018-2020 йиллар давомида дефолиация ўтказишдан олдин суғориш тартиблари ва чилпиш муддатларига боғлиқ ҳолда ғўзанинг барг сатҳи шаклланиши “Зарафшон” навида аниқланди.

Тажрибалар ЎзПТИТИ да қабул қилинган “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” (2007) ва “Ўза дефолиантларини давлат синови бўйича услубий кўрсатмалар” (Тўраев, 2004) услублари асосида олиб борилди [1].

Мақолада, дефолиация ўтказишдан олдинги биологик ҳолати йиллар бўйича қонуниятлар сақланган ҳолда фарқланмаганлиги учун 2019 йилда олинган илмий маълумотлар келтирилди.

Демак, 2019 йилнинг шароитида ғўзада 12-13 ҳосил шоҳи бўлганда чилпиш ўтказилган 1- ва 16-вариантларда суғориш тартиблари ЧДНСдан 65-70-60 % бўлган назорат вариантыда дефолиациядан олдин барг сатҳи юзаси 18890,5 м²/га ни ташкил этганлиги аниқланган.

Суғориш тартиблари ЧДНСдан 70-75-65 % қилиб белгиланган вариантларнинг назоратида (9-вариантда) бу кўрсаткичлар мутаносиб равишда барг сатҳи юзаси 1209,6 м²/га га фарқланди.

Ўзада чилпиш тадбири 14-15 ҳосил шоҳида ўтказилиши белгиланган вариантларда суғориш тартиблари 65-70-60 % бўлган назорат (17-вариант)да ғўзанинг барг сатҳи юзаси 20445,1 м²/га га тенг бўлди. Бу кўрсаткич чилпиш тадбири ғўзада 12-13 ҳосил шоҳида ўтказилган назорат вариантыга нисбатан мутаносиб равишда 1554,6 м²/га га кўпроқ бўлди.

Ўзани чилпиш агротадбирлари 14-15 ҳосил шоҳида ўтказилиши белгиланиб, суғориш тартиби ЧДНСдан 70-75-65% бўлган назорат (25-вариант) да дефолиациядан олдин барг сатҳи юзаси эса 21159,2 м²/га ни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич аввало суғориш тартиблари 65-70-60% бўлган вариантларнинг назоратидан мутаносиб равишда барг сатҳи юзаси 714,1 м²/га га юқори бўлганлиги аниқланди (1-расм).

1-расм. Суғориш тартиблари ва чилпиш ўтказиш муддатларига боғлиқ равишда барг сатҳининг ривожланиши

Суғориш тартиблари бир хил (ЧДНСдан 70-75-65 %) бўлган, фақат чилпиш 14-15 ҳосил шохида ўтказилган вариантларнинг назоратидаги кўрсаткичларни таққослайдиган бўлсак, чилпиш 14-15 ҳосил шохида ўтказилганда мутаносиб равишда барг сатҳи юзаси 2061,1 м²/га га кўпроқ бўлди.

Хулоса сифатида айтиш керакки, тажрибада ғўзанинг барг сатҳи бўйича энг юқори кўрсаткичлар чилпиш тадбири 14-15 ҳосил шохида суғориш ЧДНСдан 70-75-65 % да ўтказилган 25- ва 32-вариантларда кузатилиб белгининг кўрсаткичи 23220,3-23500 м²/га га тенг бўлди. Ушбу белги бўйича кейинги ўринда чилпиш тадбири 12-13 ҳосил шохида ва суғориш ЧДНС дан 70-75-65 % бўлган 9- ва 16-вариантларга тегишли бўлиб, белгининг кўрсаткичи 20100,1-21500 м²/га ни ташкил этди. Шунингдек, ғўзанинг барг сатҳи биологик ҳолати бўйича энг паст натижа чилпиш тадбири 12-13 ҳосил шохида, суғориш ЧДНСдан 65-70-60 % да ўтказилган 1- ва 8-вариантларда кузатилди. Бундан кўринадикки, чилпиш тадбири 14-15 ҳосил шохида ва суғоришни ЧДНСдан 70-75-65 % да ўтказиш билан ижобий натижаларга эришиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари, ЎзПИТИ-Тошкент, 2007.–Б. 145
2. Халқаро илмий-амалий конференция маърузалари асосидаги мақолалар тўплами. Тошкент: - 2006. Б. 241- 244.
- 3.Тураев М. Ғўза дефолиантларини давлат синови юзасидан услубий кўрсатмалар. Тошкент. 1993. 15 б.
- 4.Шайхов Э.Т. ва бошқалар. Пахтачилик. Тошкент –Меҳнат- 1990. 238-244 б.

